

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№3 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 3/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,

www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рўзиев Феруз Ғиёсович ГЕМОРРАГИК ИНСУЛЬТЛАР РЕАБИЛИТАЦИЯСИДА ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯНИНГ ФАРҚЛИ ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Hazratqulov Rustam Bafoyevich, Kariyev Shuhrat Maratovich, Kim Andrey Afanasyevich TRAUMATIK INTRAKRANIAL GEMATOMALARNING TURLARINI TASHHIS QO'YISH VA DIFFERENTIAL DAVOLASH ALGORITMI.....	11
3. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich KALLA SUYAGI DEFEKTLARINI KRANIOPLASTIKA QILISHNING TARIXIY RIVOJLANISHI BOSQICHLARI.....	17
4. Назарова Жанна Авзаровна, Аббосова Исмигул Алишер кизи ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ НЕЙРОВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ.....	26
5. Abdullayeva Muborak Bekkulovna, Yadgarova Lola Baxadirovna, Aktamova Madinabonu Uktam kizi TOPICAL DIAGNOSTICS, CLINICAL MANIFESTATIONS OF TRIGEMINAL PAIN.....	32
6. Гайбиев Акмал Ахматжонович, Файзимуродов Фахриддин Толипович, Вязикова Наталья Федоровна ЭТИО-ПАТОГЕНЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ ВРОЖДЕННЫХ СПИНОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ В СОЧЕТАНИИ С ПОРОКАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	38
7. Davranov Ismoil Ibragimovich, Xamroqulov Jamshid Dilshod o'g'li BEL OG'RIG'I BO'LGAN BEMORLARNING PATOLOGIK SHAROITLARIDA NEVROLOGIK DIAGNOSTIKANING RADIATION DIAGNOSTIKASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	44
8. Назарова Жанна Авзаровна, Мамадинова Лола Хамидовна ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА.....	50
9. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Джаббарова Насиба Юсуповна МИАСТЕНИЯНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК, НЕЙРОФИЗИОЛОГИК ВА НЕЙНОВИЗУАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	54
10. Alixanov Sardorbek Abduvohobovich, Raimova Malika Muxamedjanovna PARKINSON KASALLIGI BO'LGAN BEMORLARNI REABILITATSIYA QILISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	58
11. Расулова Муниса Бахтияр кизи, Расулова Дилбар Камолиддиновна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович ИНСУЛТДАН КЕЙИНГИ АФАЗИЯЛАРНИ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	62
12. Расулова Дилбар Камалиддиновна КОМОРБИД КАСАЛЛИКЛАР ИНСУЛТ ЯКУНИНИ БАШОРАТЛАШДА ПРЕДИКТОР СИФАТИДА.....	65
13. Усманова Гулчехра Эркиновна СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ШКАЛ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТАХ.....	70
14. Турсунов Бобирбек Гофуржон ўғли БОЛАЛАРДА ФЕБРИЛ ШАЙТОНЛАШ ХУРУЖЛАРИ ЭТИОЛОГИЯСИ, КЛИНИКАСИ ВА ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ (АДАБИЁТ ТАХЛИЛИ).....	75
15. Ochilov Ulugbek Usmanovich CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGIC DYNAMICS OF ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS IN ADOLESCENTS.....	78
16. Миррахимов Жамшид Абдуллаевич, Эргашева Наргиза Обиджоновна ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ХАЛҚ ТАБОБАТИ УСЛУБЛАРИНИ ЖАМИЯТ САЛОМАТЛИГИНИ САҚЛАШДАГИ РОЛИ ВА МАВЖУД МУАММОЛАР (МАХСУС СЎРОВНОМА АСОСИДА).....	81
17. Миррахимов Жамшид Абдуллаевич, Эргашева Наргиза Обиджоновна, Ахмедова Дилафруз Бахадировна ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПРОГНОЗ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	88
18. Asadullaev M.M., Mirakhmedova Kh.T., Vakhabova N.M., Jumanazarov D.R., Sohbnazarov N.G., Srojiddinov S.Sh., Kalash Dwivedi ETIOLOGICAL STRUCTURE AND COMORBIDITY IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	93
19. Джуррабекова Азиза Тахировна, Эшимова Шохсанам Кенжабоевна ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА У БОЛЬНЫХ С ДЕГЕНЕРАТИВНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	101
20. Hakimov Sardor Shukurjonovich, Kuranbayeva Satima Razzakovna O'TKIR ISHEMIK INSULT RIVOJLANISHIDA NEYROTRANSMITTERLAR VA NEYROGORMONLAR AHAMIYATI..	106

Джурабекова Азиза Тахировна
Эшимова Шохсанам Кенжабоевна
Самаркандский государственный медицинский университет

ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА У БОЛЬНЫХ С ДЕГЕНЕРАТИВНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13325250>

АННОТАЦИЯ

Остеохондроз приводит к дистрофическим изменениям позвоночника: дегенерации межпозвоночных дисков, смежных тел позвонков, межпозвоночных суставов и связочного аппарата. Также вызывает перенапряжение мышц шейного отдела, раздражение и сдавление нервно-сосудистых пучков, содержащих позвоночную артерию и симпатический нерв. Последствием таких изменений может стать снижение кровообращения в гипоталамусе, мозжечке, стволе, затылочных долях головного мозга, сетчатке и зрительном нерве.

Ключевые слова: дегенеративные заболевания шейного отдела позвоночника, венозная гемодинамика, дуплексное сканирование.

Djurabekova Aziza Tahirovna
Eshimova Shohsanam Kenjabayevna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

MIYA VENOZ QON OQIMINING UMURTQA POG ONASINING BO'YIN UMURTQALARINING DEGENERATIV SHIKASTLANGAN BEMORLARDAGI XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIIYA

Osteochondroz umurtqa pog'onasida distrofik o'zgarishlarga olib keladi: umurtqalararo disklarning degeneratsiyasi, qo'shni umurtqa tanalari, umurtqalararo bo'g'imlar va boylam apparati. Shuningdek, bo'yin mushaklarining haddan tashqari qisilishi, hamda umurtqa arteriyasi va simpatik nervini o'z ichiga olgan nerv-qon tomirining qo'zg'atish va siqilishiga olib keladi. Bunday o'zgarishlarning natijasi gipotalamus, miyacha, miya so'g'oni ensa bolagi shox parda va ko'ruv nervining qon aylanishining pasayishiga olib keladi.

Kalit so'zlar: bo'yin umurtqalari, degenerativ kasalliklar, venoz gemodinamika, dupleks skanerlash.

Djurabekova Aziza Tahirovna
Eshimova Shohsanam Kenjabayevna
Samarkand State Medical University

PECULIARITIES OF CEREBRAL VENOUS BLOOD FLOW IN PATIENTS WITH DEGENERATIVE INJURIES OF THE CERVICAL SPINE

ANNOTATION

Osteochondrosis leads to dystrophic changes of the spine: degeneration of intervertebral discs, adjacent vertebral bodies, intervertebral joints and ligamentous apparatus. It also causes overstrain of the muscles of the cervical region, irritation and compression of the neurovascular bundles containing the vertebral artery and sympathetic nerve. The consequence of such changes may be a decrease in blood circulation in the hypothalamus, cerebellum, brainstem, occipital lobes of the brain, retina and optic nerve.

Keywords: degenerative diseases of the cervical spine, venous hemodynamics, duplex scanning.

Введение. Изучение и уточнение влияния дегенеративных изменений в шейном отделе позвоночника на развитие гемодинамических нарушений в головном мозге в целом, не только в вертебрально-базиллярном сосудистом бассейне, поиск и апробация новых подходов к диагностике, оптимизация лечебных воздействий при данной патологии представляются актуальным в области неврологии [1,3]. Наряду с этим, в публикациях последних лет отдельными авторами, высказывается сомнение в значимости спондилогенных влияний на формирование недостаточности кровообращения в церебральной сосудистой системе [2,5]. Во многом это объясняется произошедшим пересмотром

существующей ранее унитарной концепции дегенеративно-дистрофических поражений позвоночника [4]. Поэтому, на современном этапе необходимо дальнейшее изучение взаимосвязи нарушений биомеханики шейного отдела позвоночника и патологических изменений в сосудах головного мозга, в контексте уточнения комплексного подхода и характера недостаточности мозгового кровообращения [6]. В доступной специализированной литературе нам не удалось встретить систематизированных данных о значении магнитно-резонансной ангиографии в оценке артериального и венозного кровообращения головного мозга при

различной патологии шейного отдела позвоночника, что и послужило основанием для проведения данного исследования [7].

Цель исследования. Изучить особенности церебрального венозного кровотока у больных с дегенеративными повреждениями и травмами шейного отдела позвоночника.

Материалы и методы. Были исследованы 88 пациентов молодого возраста, находившихся на лечении в неврологическом отделении клиники Самаркандского медицинского института за период 2022–2024 гг.

Критерии включения: пациенты с дегенеративными заболеваниями шейного отдела позвоночника (ШОП), пациенты с

повреждениями ШОП при хлыстовой травме, молодой возраст – 20-45 лет.

Пациенты были распределены 2 группы пациентов. I группа – 46 пациентов с остеохондрозом шейного отдела позвоночника (ШОП), в I группе было 22 (47,8%) мужчин, 24 (52,2%) женщин, средний возраст составил 31,3+8,7 лет, гендерный индекс м/ж - 0,9. II группа - 42 пациентов повреждениями ШОП при хлыстовой травме, 26 (54,8%) мужчин, 19 (45,2%) женщин, средний возраст составил 30,6+9,5 лет, гендерный индекс м/ж -1,2. (табл.1). Контрольную группу составили 40 относительно здоровых пациентов – мужчин -20 (50,0%) и женщин – 20 (50, 0%). гендерный индекс м/ж -1,0. Средний возраст - 31,6+4,8.

Таблица 1.

Распределение больных по группам

Показатели	I группа, n=46		II группа, n=35		Контрольная группа, n=40	
	абс	%	абс	%	абс	%
мужчины	24	52,2%	22	62,9%	20	50,0%
женщины	22	47,8%	13	37,1%	20	50,0%
гендерный индекс м/ж	1,1		1,7		1,0	
средний возраст, лет	26,3+9,7		31,6+7,5		27,6+4,8	

Всем больным было проведено стандартное неврологическое обследование, МРТ головного мозга с венографией (МРВ) брахиоцефальных вен и венозных синусов головного мозга, дуплексное сканирование (ДС) в режимах цветового доплеровского картирования и импульсной доплерографии экстра- и интра-краниальных сосудов.

МРТ и МРВ осуществляли на аппарате Magnetom Verio 3 T и Magnetom Avanto 1,5 T фирмы Siemens по общепринятой методике. Сканирование головного мозга проводили в аксиальной, сагитальной и коронарной проекциях с толщиной среза от 4 мм с программами T1–TR – 450 мс, T2–TR – 6000 мс, time TR – 600 мс, TI – 110 мс, контрастное усиление происходило при инъекции 10–20 мл 5% раствора магневиста (Schering). Для МРА и МРВ применяли методику двумерной времяпролетной ангиографии (2DТОF). С помощью быстрых T2-взвешенных программ оценивали состояние ликворо-динамики в сильвиевом водопроводе. Для оценки ликворо-динамики интенсивность сигнала от пульсации ликвора в сильвиевом водопроводе сравнивали с интенсивностью сигнала в боковых желудочках на том же уровне.

Материалы исследования были подвергнуты статистической обработке с использованием методов параметрического и непараметрического анализа. Накопление, корректировка, систематизация исходной информации и визуализация полученных результатов осуществлялись в электронных таблицах Microsoft Office Excel 2016. Статистический анализ проводился с использованием программы IBM SPSS Statistics v.26 (разработчик - IBM Corporation).

Результаты и их обсуждение. Все пациенты предъявляли жалобы на тупые головные боли, более выраженные в утренние

часы. Боли были в основном диффузного характера, затылочной локализации и в большинстве случаев сочетались с болями в области шеи. У 63 (71,6%) больных головные боли сопровождались умеренно выраженным “шумом в голове”.

На боли в шейном отделе позвоночника жаловались 82 (93,2%) пациентов. Болевой синдром характеризовался чаще как хронический с периодическими обострениями. Отмечали частую связь цервикалгии с головными болями, несколько меньшую – с головокружениями.

Наряду с головной болью, обследуемые отмечали затруднение концентрации внимания, рассеянность. 61 (69,3%) больной жаловались на нарушение сна (поверхностный сон, головные боли при пробуждении, снижение уровня дневного бодрствования) и головокружение. Головокружения были в основном несистемного характера, отмечались неустойчивость при ходьбе, нарушение координации, выявляющиеся особенно четко при выполнении мелких движений.

При неврологическом обследовании наиболее часто встречались вестибуло-атактические расстройства в виде неустойчивости при ходьбе, пошатывания в позе Ромберга, элементах дисметрии, нечеткости при выполнении коленно-пяточной и пальце-носовой пробы. Несколько реже отмечалась недостаточность глазодвигательной иннервации, заключающаяся в ослаблении конвергенции и аккомодации. Наблюдали также зрительные нарушения в виде стойких скотом, фотопсий. Признаки пирамидной недостаточности проявлялись в виде асимметрии сухожильных и периостальных рефлексов, патологических стопных и кистевых симптомов.

Таблица 2.

Основные жалобы и результаты неврологического обследования пациентов с заболеваниями ШОП.

Жалобы	n	%
Головная боль	87	69,3
Головокружение	67	76,1
Нарушение сна	61	69,3
Расстройство памяти	73	83,0

Общая слабость	59	67,0
Шум в голове	32	36,4
Дисфагия	6	6,8
Диплопия	7	8,0
Атаксия	22	25,0
Дизартрия	19	21,6

Степень когнитивных расстройств варьировала от негрубых нарушений внимания до выраженных мнестических дисфункций (табл. 2).

ДС и МРА выявило у больных наличие окклюзирующих процессов в виде извитости и стеноза. В I группе извитость встречалась у 31,4 %; во II группе - у 38,2% больных. Таким образом, извитость сонных артерий была характерна для всех больных в целом. Статистически значимой разницы между сторонами не получено ($p > 0,5$).

Атеросклеротические изменения выявлены у 27 % больных. При этом отмечали уплотнение стенки артерии, выявляли атеросклеротические бляшки, разрыхление и увеличение интимы сосудов. Разброс показателей величины комплекса интима-медиа оказался значительным и колебался от 0,6 до 2,7 мм при среднем $1,4 \pm 0,4$. Больных с окклюзией ОСА в наших исследованиях не было.

Анализ ЛСК по ОСА в I группе показал незначительное снижение в левой ОСА ($26,5 \text{ см/с}$; $a 3,14$) по сравнению с контрольной группой ($30,9 \text{ см/с}$; $a 3,44$; $p < 0,05$). Здесь и далее данные

представлены в виде среднего арифметического (M) и среднеквадратического отклонения (a).

Во II группе в левой ОСА продолжала снижаться средняя ($25,2 \text{ см/с}$; $a 4,43$; в контрольной группе - $30,9 \text{ см/с}$; $a 3,44$), максимальная ($84,0 \text{ см/с}$; $a 15,1$; в контрольной группе - $105,1 \text{ см/с}$; $a 13,8$) и минимальная ($26,0 \text{ см/с}$; $a 4,4$; в контрольной группе - $32,2 \text{ см/с}$; $a 5,2$) линейные скорости кровотока ($p < 0,01$), в правой ОСА эти изменения были выражены меньше.

С целью оценки гемодинамических изменений была изучена объемная скорость кровотока Q (в мл/мин) в СА и в ВА, а также суммарный Qsum (табл. 3).

Изучение объемной скорости кровотока в магистральных артериях головы показало достоверное снижение объемной скорости кровотока во всех экстракраниальных сосудах (ОСА, ВСА, ВА), а также суммарной объемной скорости Qsum у пациентов I группы. Снижение показателей объемной скорости кровотока было связано с достоверным снижением линейной скорости кровотока (ЛСК) в экстракраниальных сосудах по сравнению с возрастными нормами.

Таблица 3.

Данные объемной скорости кровотока (Q, мл/мин) экстракраниальных артерий в зависимости характера патологии ШОП

Q	I группа (n = 46)	II группа (n = 35)	КГ (n=40)
ОСА	468 ± 91 *	495 ± 96	523 ± 89
ВСА	213 ± 48 * ^	246 ± 39 *	292 ± 68
ВА	54 ± 24 *	81 ± 29	96 ± 35
Qsum	578 ± 78 * ^	634 ± 106 *	798 ± 84

Примечание: * - достоверность между группами и контролем ($p < 0,05$), ^ - достоверность между группами ($p < 0,05$)

Во II группе имела место только тенденция к снижению объемной скорости кровотока на фоне умеренного снижения скорости кровотока в артериях задней циркуляции. В I группе заболевания отмечалось снижение линейной и объемной скоростей кровотока в ВСА. В артериях задней циркуляции выявлялось достоверное снижение скорости кровотока.

Учитывая роль общей яремной вены, как коллектора венозного оттока из полости черепа, мы провели анализ показателей кровотока в ней при разной патологии ШОП. У всех пациентов в целом просвет внутренних яремных вен (ВЯВ) был свободным. В устье ВЯВ во всех случаях визуализировался клапан. В большинстве случаев выявлялся двустворчатый клапан.

Для оценки состоятельности клапанного аппарата ВЯВ проводили дыхательную нагрузочную пробу: в ответ на глубокий вдох наблюдали смыкание створок клапанов, сопровождающееся значительной редукцией кровотока в ВЯВ. В 59 (67,0%) случаях при функциональной пробе отмечали реверсию кровотока при

клапанной недостаточности. В контрольной группе случаев клапанной недостаточности выявлено не было.

У всех обследованных в контрольной группе и у большинства пациентов в целом кровоток в ВЯВ имел трех- или четырехфазовый характер, синхронизированный с актом дыхания. В 1/3 случаев отмечали низкоамплитудный поток со сниженной фазностью.

Как видно из таблицы 4, у пациентов в целом определяли более высокие значения диаметра ВЯВ и сравнительное снижение интенсивности потока.

Особенно отчетливо тенденция к снижению интенсивности потока, сопровождающаяся нарушением его фазности, наблюдалась у лиц I группы и длительным анамнезом ШОХ (диаграмма 1). Известно, что отток по позвоночным венам (ПВ) при горизонтальном положении человека в норме отсутствует (1,2).

Диаграмма 1. Диаметр и скорость потока во внутренней яремной вене в зависимости характера патологии ШОП.

Примечание : * - достоверность между группами и контролем (p < 0,05),

Исследование позвоночных вен (ПВ) проводили в положении лежа на спине, и кровотока по ПВ определялся у больных I группы - в 51,1% случаев, во II группе - в 43,1% случаев. При переходе в ортостаз - в 100,0% случаев в обеих группах. Неудача визуализации позвоночных вен был связан с качеством

визуализации в целом. Таким образом, чаще ПВ были несостоятельны у больных I группы (p < 0,05).

У всех лиц контрольной группы кровотока в базальной вене Розенталя с двух сторон и в прямом синусе имел монофазный характер. Параметры кровотока представлены в табл. 4.

Таблица 4.

Параметры кровотока в интракраниальных венах в зависимости от характера патологии ШОП.

Группы	Параметры	Вена Розенталя	Прямой синус
I группа	Vmax, см/с	23,4 ± 7,2 *	31,2 ± 6,2 *
	PI	0,21 ± 0,07 *	0,24 ± 0,08 *
II группа	Vmax, см/с	21,8 ± 7,2	29,6 ± 7,8
	PI	0,28 ± 0,08	0,32 ± 0,07
КГ	Vmax, см/с	12,8 ± 5,4	20,1 ± 6,2
	PI	0,41 ± 0,08	0,48 ± 0,07

У больных I группы параметры ЛСК по базальным венам Розенталя и прямому синусу существенно не отличались II, однако наблюдали тенденцию к прогрессирующему снижению PI. Достоверное различие по всем четырем параметрам наблюдалось у больных I группы по сравнению с КГ.

При оценке количественных параметров венозного кровообращения головного мозга у больных II группы было выявлено затруднение кровотока было выявлено при обычной инсонации интракраниальных вен. При этом по глубокой венозной системе отмечали значительное возрастание ЛСК на фоне выраженного уменьшения PI.

Сравнительная оценка результатов МРТ головного мозга у больных с различной патологией ШОП выявил диффузные изменения интенсивности сигнала от белого вещества головного мозга (перивентрикулярный, субкортикальный лейкоареоз - ЛА), единичные или множественные ишемические очаги размерами 115

мм, наружная и внутренняя церебральная атрофия (ЦА). Крупные ишемические очаги (корковые и подкорковые инфаркты) у обследованных больных отсутствовали. Пациенты I группы отличались большей выраженностью перивентрикулярного ЛА всех локализаций по сравнению с группой пациентов II группой (p < 0,05); симметричностью атрофических изменений мозга (отсутствием значимых различий индекса тел боковых желудочков - ИТБЖ, линейных размеров передних рогов и тел боковых желудочков справа и слева); преобладанием единичных и мелких (до 5 мм) ишемических очагов в веществе головного мозга (43,4% в I группе, p < 0,05). Пациенты I группы, по сравнению с больными II группы, характеризовались большей (p < 0,05-0,01) выраженностью асимметричной внутренней церебральной атрофии с преимущественным вовлечением левого полушария (средние величины ИТБЖ, линейные размеры передних рогов и тел боковых желудочков были достоверно выше слева, чем

справа); высокой представленностью множественных ишемических очагов размером >5 мм в веществе головного мозга (39,3% - I группа, 20,5% II группа, $p < 0,01$), особенно в глубоких отделах белого вещества лобных долей (соответственно 50% и 23,1% - I группа и II группа соответственно), головке хвостатого ядра (60,7% и 33,3%, I группа и II группа соответственно), таламусе (60,7% и 30,8%, I группа и II группа соответственно) и мосте мозга (46,0% и 20,5%, I группа и II группа соответственно), т.е. в структурах, функционально значимых для развития когнитивных нарушений (11).

По данным МРВ, у большинства больных была выявлена асимметрия магистральных венозных коллекторов; яремные вены и мозговые синусы преимущественно с правой стороны были расширены у 53% пациентов, с левой стороны – у 27%. Анализ данных МРВ показал, что в 58% случаях выявлена аномалия развития дренажной системы головного мозга. Так, в 36% случаях

была диагностирована гипоплазия одного из поперечных синусов (левого – 12, правого – 6), аплазию поперечного синуса выявили у 14% пациентов. В 6 случаях выявили гипоплазию сигмовидных синусов (правого – 4, левого – 2). Во всех случаях аномалии развития венозных синусов отмечали компенсаторное расширение контра латерального синуса, а в ряде случаев визуализировали верхние и нижние каменные синусы, выявление которых в норме затруднено.

Выводы: Таким образом, при различной патологии ШОП наряду с изменениями артериального звена кровотока показательными являются и изменения регуляции венозного кровообращения. При дегенеративных изменениях шейного отдела позвоночника отмечается как сравнительное расширение внутренних яремных вен, так и относительное снижение интенсивности кровотока в них.

Литература.

1. Васильев И.А., Ступак В.В., Черных В.А., Половников Е.В., Черных Е.Р., Шевела Е.Я., Дергилев А.П. Патогенетические аспекты нарушения венозного кровообращения головного мозга. *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований.* 2014; 23-26.
2. Диагностика церебральной венозной ишемии / С. Е. Семенов М. В. Шумилина, Е. А. Жучкова и др. // *Клиническая физиология кровообращения.* – 2015. – № 2. – С. 5–16.
3. Ежова О.Б., Тулупов А.А. Возможности магнитно-резонансной томографии в оценке ликвородинамики и венозного оттока от головного мозга // *Научная конференция «Медицинская геномика и протеомика».*- Новосибирск.- 2009.- С. 172.
4. Лелюк В. Г., Лелюк С. Э. Церебральное кровообращение и артериальное давление. //М.: «Реальное Время»,- 2004. 304 с.
5. Матхаликов, А.Ф. Неврологические синдромы шейного остеохондроза. Методическое пособие / А.Ф. Матхаликов. – Ташкент, 2003. - 256 с.
6. Савельева Л.А., Тулупов А.А. Особенности венозного оттока от головного мозга по данным магнитно-резонансной ангиографии // *Вестник НГУ.*- 2009.- Т. 7.- Выпуск 1.- С. 36-40.
7. Яхно, Н. Н. Сопоставление клинических и МРТ-данных при дисциркуляторной энцефалопатии. / Н. Н. Яхно, О. С. Левин, И. В. Дамулин // *Неврологический журнал.* 2001. - Т. 6, № 3. - С. 10-19.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000